

Couverture Universelle en Santé au Sahel

Deux approches du renforcement de l'infrastructure hospitalière en contexte de guerre : le cas de l'hôpital régional de Mopti

Fanny Chabrol, Pierre Coulibaly, Abdourahmane Coulibaly

Décembre 2022

Auteurs

Fanny Chabrol¹, Pierre Coulibaly², Abdourahmane Coulibaly³

¹Université Paris Cité, IRD, Inserm, Ceped, F-75006 Paris, France

²Hôpital Sominé Dolo, Mopti, Mali

³Faculté de médecine et d'Odontostomatologie, IRL 3189 Environnement, santé, sociétés, Bamako, Mali

Auteur correspondant

Chabrol Fanny

Ceped UMR 196, Université Paris Cité, Institut de Recherches pour le Développement (IRD), 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris. fanny.chabrol@ird.fr Orcid : <https://orcid.org/0000-0002-3256-3217>

Citation recommandée : Chabrol F., Coulibaly P. & Coulibaly A. (2022). *Deux approches du renforcement de l'infrastructure hospitalière en contexte de guerre : le cas de l'hôpital régional de Mopti*. Document de travail Unissahel n°10, Décembre 2022. Paris : Ceped. Disponible sur : <https://www.unissahel.org/publications/documents-de-travail>, DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7405062>

Unissahel

L'objectif du programme UNISSAHEL est d'étudier les actions entreprises pour parvenir à la couverture universelle en santé (CUS) dans trois pays (Mali, Sénégal, Tchad) afin de soutenir les décisions politiques. Il est financé par l'Agence Française de Développement (AFD), porté par l'institut de recherche pour le développement (IRD) et le travail dans les pays se fait en partenariat avec le Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF) au Sénégal, l'ONG MISELI au Mali et l'ONG BASE au Tchad.

Les documents de travail UNISSAHEL portent sur des recherches menées par des chercheurs du projet. Rédigés pour une diffusion rapide, ces documents n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par les pairs selon les normes usuelles. Les propos tenus n'engagent que leurs auteurs. Les droits sont détenus par les auteurs.

Déclarations

Financement : Cette recherche s'inscrit dans le cadre du programme UNISSAHEL (Couverture sanitaire universelle au Sahel), financé par l'Agence française de développement (AFD).

Remerciements : Nous sommes reconnaissants à tous les professionnels de santé qui ont participé à l'étude et à l'ONG de recherche MISELI pour son soutien dans la conduite de cette étude.

Contributions des auteurs : FC et AC ont étudié la littérature, collecté et analysé les données. FC a rédigé la première version du manuscrit et AC l'a révisé de manière substantielle. PC a révisé le manuscrit. Les trois auteurs ont lu et approuvé le manuscrit final.

Déclaration de conflits d'intérêts : Aucun conflit d'intérêt.

Déclaration éthique : La recherche a été approuvée par le comité d'éthique de l'Institut national de recherche en santé publique du Mali (34/2018/INRSP). Toutes les personnes ont été informées de l'objet de l'enquête et des considérations éthiques qui entourent le projet de recherche. Ils ont eu la possibilité de se retirer de l'étude à tout moment. Les participants ont tous accepté de participer en exprimant leur consentement éclairé à l'oral.

Disponibilité des données et du programme : Les données sont disponibles sur demande auprès des auteurs.

Deux approches du renforcement de l'infrastructure hospitalière en contexte de guerre : le cas de l'hôpital régional de Mopti

Fanny CHABROL, Pierre COULIBALY, Abdourahmane COULIBALY

RÉSUMÉ

Introduction : Les hôpitaux jouent un rôle clé dans l'accès à des soins de santé de qualité et abordables en Afrique subsaharienne et contribuent à la résilience du système de santé, notamment dans les contextes de guerre. Cependant, les hôpitaux publics souffrent de contraintes multiples et de longue date qui les empêchent de fournir des soins de santé spécialisés, sûrs et de qualité. L'objectif de cette étude est de décrire les défis associés aux interventions visant l'amélioration de l'infrastructure de l'hôpital de Mopti, en vue d'assurer les soins de santé, dans une région déstabilisée par l'action des groupes djihadistes et les défaillances de l'État.

Méthodes : Notre étude qualitative se concentre sur un hôpital régional situé à Mopti, au centre du Mali. Nous analysons les efforts réalisés pour renforcer l'infrastructure hospitalière dans le cadre de programmes gouvernementaux, de la part d'acteurs de coopération bilatérales et d'acteurs humanitaires. Nous avons conduit une série d'entretiens semi-directifs (n = 28) avec des responsables de santé publique, des partenaires au développement, et des professionnels de santé de l'hôpital Sominé Dolo de Mopti. Nous analysons trois dimensions clés de l'infrastructure hospitalière qui sont fondamentales pour son fonctionnement et sa résilience au quotidien : les ressources humaines, la gouvernance et la maintenance des équipements.

Résultats : Nos résultats montrent qu'il existe deux approches du renforcement des infrastructures hospitalières : une approche développementaliste qui vise à réformer l'hôpital et à construire de nouveaux bâtiments et une approche humanitaire qui privilégie les solutions concrètes aux besoins les plus urgents. Nous plaidons pour une plus grande articulation entre les approches pour renforcer la résilience quotidienne des infrastructures de soins de santé dans des contextes déstabilisés.

Mots-clés : Résilience des systèmes de santé, pandémie, Covid-19 contexte de guerre, renforcement des infrastructure hospitalières, Mali

INTRODUCTION

La notion de couverture sanitaire universelle (CSU) a émergé dans les années 2010 afin de réaffirmer la nécessité, pour les États, de fournir à la population des services de soins accessibles, équitables, de qualité et sûrs (Abihiro et De Allegri 2015). Cette affirmation représente des défis majeurs pour les hôpitaux en Afrique subsaharienne (Hsia et al. 2012) rendus encore plus aigus dans les contextes de guerre, lorsque les hôpitaux fournissent également des soins d'urgence aux victimes de guerre. Les hôpitaux publics du Mali sont caractérisés par des déficits récurrents (Guindo 2017). Une réforme hospitalière prônant l'autonomie des hôpitaux a été adoptée en 2002 mais n'a jusqu'à présent que partiellement été mise en œuvre. L'accès aux soins continue de se dégrader dans les hôpitaux et les citoyens et professionnels de la santé dénoncent régulièrement ces situations humainement indignes. Notre étude de cas porte sur la région de Mopti au Mali, une région confrontée à de graves problèmes socio-économiques, sécuritaires et sanitaires.

Les gouvernements successifs du Mali se sont engagés à améliorer l'accès aux soins de santé dans une perspective de CSU. Mopti a été choisi comme région pilote par le gouvernement pour sa stratégie de développement sanitaire. Le Projet d'appui au développement social et sanitaire (PADSS I puis II) avait pour objectif de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Le PADSS II visait en particulier à renforcer à la fois la demande de soins (via les mutuelles de santé) et l'offre de soins (infrastructures sanitaires, du niveau primaire au niveau des hôpitaux régionaux). Ces programmes ont reçu l'appui financier et technique de l'Agence Française de

Développement (AFD). Par ailleurs, avec la dégradation du contexte sécuritaire dans la région de Mopti à partir du milieu de la décennie 2010, l'hôpital régional a été la cible d'interventions humanitaires et militaires visant à renforcer ses infrastructures pour faire face aux conséquences du conflit. Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), un des seuls acteurs humanitaires dans la région a en effet appuyé l'hôpital de Gao puis l'hôpital de Mopti pour leur permettre notamment de prendre en charge les blessés de guerre.

Nous définissons ici l'infrastructure hospitalière comme englobant plusieurs aspects essentiels de l'organisation et du fonctionnement des hôpitaux, tels que le financement, la gouvernance, les ressources humaines et l'organisation des soins, ainsi que les équipements, les bâtiments et la maintenance qui permettent son fonctionnement quotidien (y compris la gestion de l'eau et de l'électricité). Cette conceptualisation de l'infrastructure hospitalière émerge de deux approches distinctes. Premièrement, nous nous inspirons des études sur la résilience des systèmes de santé (Abimbola et Topp 2018; Pailliard-Turenne et al. 2019) et son application au niveau particulier des hôpitaux dans la pyramide sanitaire. La notion de « résilience des hôpitaux » a porté jusqu'à présent sur l'impact des catastrophes naturelles sur les hôpitaux (Zhong et al. 2014). Nous nous référons plutôt à la « résilience quotidienne » (Barasa et al. 2017) qui porte son attention sur la perturbation des routines professionnelles et organisationnelles, sur les défis quotidiens et sur « la capacité à continuer à offrir des services de qualité et

à répondre efficacement à l'ensemble des défis de santé » (Barasa, Cloete, et Gilson 2017). Des études récentes sur les hôpitaux confrontés à la pandémie de Covid-19 (Ridde et al. 2021) ont permis de préciser les dimensions cruciales de l'organisation hospitalière face à des perturbations soudaines en particulier : les ressources humaines, les finances et la gouvernance, la disponibilité des équipements, la communication, entre autres (Fridell et al. 2020). En second lieu, nous nous référons aux apports des études anthropologiques des hôpitaux en Afrique qui ont analysé les pratiques d'improvisation dans un contexte de ressources insuffisantes. Ils ont documenté l'impact des politiques d'ajustement structurel imposées par les institutions financières internationales dans les années 1990 et les déséquilibres causés par les interventions extérieures notamment les programmes verticaux de lutte contre le sida (Sullivan 2012; Chabrol 2018). Les hôpitaux sont des infrastructures physiques (dépendant de ressources humaines, finances, leadership, bâtiments, réseaux, logistique), autant que des infrastructures affectives (désir d'y travailler, de l'améliorer ou de le quitter) (Kehr et Chabrol 2018). L'objectif de cette étude est de décrire les défis associés aux interventions visant l'amélioration de l'infrastructure de l'hôpital de Mopti, en vue d'assurer les soins de santé, dans une région déstabilisée par l'action des groupes djihadistes et les défaillances de l'État.

CONTEXTE

Le développement sanitaire en temps de guerre

La région de Mopti a été sélectionnée pour bénéficier de programmes de rénovation des infrastructures sanitaires en raison de ses indicateurs de santé alarmants dans les

années 2000 et 2010, notamment en matière de santé maternelle et infantile (Coulibaly et al. 2021). À mesure que le conflit qui a éclaté dans le nord du pays en 2012 a continué à s'étendre vers le sud et à s'aggraver, des violences intercommunautaires et des attaques de groupes armés contre des civils se sont intensifiées dans la région de Mopti, avec de nombreuses exactions contre la population civile (ICG 2016). Les violences liées aux conflits ont entraîné une demande de soins pour les victimes, notamment dans les domaines de la chirurgie, de la traumatologie et de l'imagerie médicale. La forte mortalité des femmes lors des accouchements (hémorragies) a également justifié la priorité donnée par le gouvernement et ses partenaires au renforcement du système de transfusion sanguine.

L'hôpital Sominé Dolo de Mopti-Sévaré

L'hôpital Sominé Dolo est le seul hôpital de référence (de niveau secondaire) pour la région. L'hôpital a déménagé et s'est installé dans un nouveau bâtiment à Sévaré en 2012 (avec l'appui du PADSS I) et porte toujours le nom d'hôpital Sominé Dolo de Mopti. L'hôpital compte 144 lits et 17 départements de médecine et de chirurgie. Le nombre de personnel permanent est de 181, dont 41 contractuels payés sur les ressources propres de l'hôpital.

Interventions analysées

Le PADSS I a financé le déménagement de Mopti à Sévaré et la construction d'un nouvel hôpital en 2012. Compte tenu du contexte sécuritaire, le PADSS II (2013-2018) visait à renforcer et stabiliser le système de santé dans cette zone tampon dans laquelle l'hôpital Sominé Dolo était prédestiné à devenir un hôpital de

référence¹. Le PADSS II visait à construire deux nouveaux services (banque de sang, centre drépanocytaire), à appuyer la gouvernance de l'hôpital et à répondre aux besoins de formation médicale et technique. En plus de ce programme, la coopération de l'hôpital avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a été renforcée à partir de 2019. Le CICR est présent dans la partie nord du Mali, et soutient déjà l'hôpital de Gao. À Gao et à Mopti, l'organisation soutient la prise en charge des blessés (recrutement et formation du personnel) et fournit des équipements matériels dans le domaine de l'urgence (chirurgie, traumatologie, transfusion).

MÉTHODE

Description de l'étude et collecte des données

Il s'agit d'une étude de cas utilisant une méthode inductive pour permettre aux participants d'exprimer leurs points de vue et aux chercheurs de réorienter leurs questions au cours de l'enquête (Yin 2009). Nous avons réalisé des entretiens qualitatifs semi-structurés. La collecte de données a eu lieu entre 2018 et 2021, en France et au Mali, en deux périodes distinctes. En 2018, les entretiens ont porté sur l'émergence et les objectifs du PADSS II avec les institutions maliennes et les partenaires de coopération de l'hôpital. Entre 2021 et 2022, nous avons mené des entretiens portant sur l'hôpital de Mopti qui ont été complétés par des entretiens portant sur la réforme hospitalière, car ce thème a émergé de manière inductive et se devait d'être approfondi. Les entretiens ont tous été réalisés à Bamako ou par téléphone depuis

Bamako en raison du contexte sécuritaire qui interdit tout déplacement à Mopti.

Nous avons également consulté et analysé une série de documents publiés par les différentes organisations responsables des programmes visés par notre étude (littérature grise), principalement des documents de projet et des rapports d'évaluation.

Participants

Nous avons réalisé 28 entretiens au total, dont 4 ont été répétés (plusieurs entretiens avec la même personne). Les participants sont des directeurs et chefs de service d'hôpitaux maliens, des fonctionnaires et des consultants, des responsables de programmes de développement et de missions humanitaires, des professionnels de la santé et enfin des universitaires [Tableau 1]. Seuls 2 répondants étaient des femmes. Ce biais regrettable est attribuable à notre stratégie d'échantillonnage raisonné. La plupart des acteurs impliqués dans le PADSS II et l'hôpital de Mopti sont des hommes.

¹ Agence Française de Développement. Appui à la phase II du Programme de développement sanitaire et social de la région de Mopti. Note de

communication publique d'opération. N.D.
<http://www.secheresse.info/spip.php?article37915>

Participants	Acronyme	N = 28
Ministère de la santé, agences gouvernementales, Mali	[MALIGOUV]	5
Experts techniques, coopération française au développement	[COOP FR]	7
Organisation Humanitaire	[CICR]	2
Administration hôpitaux Bamako	[ADMIN_HOP]	3
Administration hôpital Mopti	[ADMIN_Mopti]	3
Professionnels de santé, hôpital Sominé Dolo Mopti	[PS_Mopti]	6
Universitaires Mali	[UNIV_Mali]	2

Tableau 1. Entretiens (2018-2022)

Nous avons identifié trois thèmes récurrents correspondant à des dimensions clés de la résilience des hôpitaux émergeant dans les études consacrées à la gestion du Covid-19 (Ridde et al. 2021 ; Baskin et Bartlett 2021). Nous avons ensuite analysé ces données au regard de ce qui était concret ou réalisé, et des attentes, espoirs et solutions envisagés ou imaginés par les professionnels de santé et les acteurs de la santé publique.

RÉSULTATS

Ressources humaines

Des manques durement ressentis

Le manque de ressources humaines est considéré comme l'obstacle principal à toute amélioration tangible du fonctionnement de l'hôpital et des services de soins. En 2022 par exemple il n'y avait que deux gynécologues et 4 sage-femmes alors qu'ils devraient être au nombre de 4 et 8 au minimum respectivement. Les effectifs médicaux et infirmiers sont marqués par

l'insuffisance, qui se conjugue souvent au singulier voire l'absence : « *On n'a pas de radiologue alors qu'on a un scanner 7 barrettes, le neurochirurgien peut aider s'il est là. Il y a un seul pédiatre* » (ADMIN_HOP2). Ces manques sont très durement ressentis dans le domaine de la traumatologie et la chirurgie en zone de guerre : « *Le seul traumatologue que nous avons ici est décédé [en octobre 2021] on n'a pas de remplaçant alors c'est un militaire qui fait office de traumatologue. Dans notre zone [avoir un traumatologue] ce sont des choses qui devraient être automatiques (...) donc ça ce sont ces problèmes en termes de personnel qui anéantissent notre fonctionnement* » (PS_Mopti2).

Recrutement et affectations

Les postes sont pourvus par nomination du ministère de la santé publique, mais les affectations à Mopti sont peu attractives et le plus souvent mal vécues par les professionnels de santé. Cela entraîne de nombreuses vacances de poste : « *Des techniciens supérieurs de santé nous manquent, les gens sont mutés ils viennent ici et puis repartent, ils ne reviennent jamais. C'est le premier problème auquel l'hôpital de Mopti est confronté* » (PS_Mopti4) ; « *Le personnel qui est affecté ici il repart comme le radiologue qui est reparti, il n'y a plus aucun radiologue alors que nous avons un scanner et que nous faisons beaucoup d'imagerie* » (PS_Mopti3).

Des appels à candidatures pour une affectation à Mopti ont été diffusés par le passé mais ont été infructueux faute de candidats. L'hôpital ne dispose pas de suffisamment de moyens financiers pour recruter directement du personnel spécialisé car ce degré d'autonomie (et de ressources)

n'est pas effectif. Cette non-effectivité de la réforme rend l'hôpital dépendant de l'État pour les recrutements. *« Nous avons un grand besoin en personnel soignant, personnel infirmier et malheureusement l'hôpital n'est pas en mesure de le faire, pour des raisons financières »* (PS_Mopti3).

La gestion des affectations de personnel donne aux professionnels et aux responsables de l'hôpital l'impression que l'État n'a pas de politique solide de gestion du personnel sanitaire : *« On a eu la promesse d'un radiologue l'an passé par la fonction publique ... est-ce que ce n'est pas un oubli ? (...) le diabétologue doit arriver, mais il est déjà quasiment reparti.... On est oubliés, la répartition du personnel fait en sorte que on est inefficaces dans certains domaines »* (ADMIN_Mopti1).

Épuisement professionnel

Cette sensation d'oubli de la part de l'État se ressent dans la solitude et le « sur-travail » hospitalier engendrant une fatigue physique et émotionnelle constante : *« À cause de la précarité du personnel nous n'avons pas de repos après une nuit de garde, donc la loi n'est pas respectée... c'est peut-être face à toutes ces situations que certains peuvent se sentir frustrés et puis demandent à partir »* (HCP4, mars 2022). Cet épuisement est intense dans le service de gynécologie obstétrique : *« Le nombre de gynécologues doit être je crois quatre, mais nous n'avons que deux, donc même pour assurer par exemple la garde, à supposer qu'il faut « garder » à l'hôpital deux personnes, donc on sait que chacun va « garder » 15 jours, est-ce que chacun peut faire une nuit chez lui, une nuit à l'hôpital ? »* (HCP_Mopti4).

Salaires et primes

Face aux difficultés, l'hôpital de Mopti bénéficie de l'appui du CICR pour le versement de subventions qui lui permettent de payer des ressources humaines en fonction des besoins les plus urgents par rapport à la prise en charge des blessés :

« Le CICR est notre partenaire depuis 2019, nous a permis de recruter certains médecins qui sont primés par eux, et des infirmiers aussi pour renforcer les services qu'ils soutenaient parce que le CICR ils s'occupent beaucoup de la prise en charge des blessés » (PS_Mopti4). Le soutien est présenté comme concerté et aide l'administration à payer les salaires : *« On a discuté avec l'hôpital pour voir comment on pouvait augmenter le nombre de ressources humaines. C'est pourquoi nous avons recruté plus de 40 personnes de tous grades : des médecins, des infirmières, des physio, des infirmières anesthésistes, un chirurgien, un traumatologue et d'autres personnels de soutien. Nous essayons de les payer tous les mois. Ce n'est pas un salaire, ce sont des primes, nous payons l'hôpital, c'est l'hôpital qui utilise cela pour organiser un contrat pour chacune des personnes qui travaillent dans cette activité »* (CICR_1).

Formation

Des formations individuelles ont été proposées en France dans le cadre de l'appui du PADSS II. Un gynécologue a bénéficié de plusieurs périodes de formation de quelques semaines dans un hôpital de référence. L'ingénieur de maintenance a bénéficié d'une formation spécialisée en France pendant deux ans. Les conséquences sont de longues périodes de vacance de poste quand ils ne sont pas remplacés. Le CICR propose d'autres types de formation sur site. Il s'agit de formations

en chirurgie de guerre alliant théorie et pratique : un « séminaire de chirurgie de guerre », qui a pris la forme de colloques, et un « cours de chirurgie de guerre » (14 jours), qui a été proposé à des participants extérieurs à l'hôpital, notamment de Bamako et même du Niger, tous en 2021. Avec la direction de l'hôpital, le CICR a conduit une formation sur la gestion de crise en cas d'afflux soudain de patients (pouvant aller plus de 15 et jusqu'à 40). Tout le personnel de l'hôpital a été formé et un stock de matériel a été mis de côté pour pouvoir faire face à un tel événement. Ce répertoire de formations, développées depuis trois ans, a permis d'acquérir un savoir-faire qui profite à d'autres professionnels au-delà de l'hôpital de Mopti.

Gouvernance

Le PADSS II avait pour objectif de renforcer la gouvernance de l'hôpital en accompagnant l'hôpital vers une plus grande autonomie, dans le sens de la réforme hospitalière adoptée par le Mali en 2002 (République du Mali 2002). L'appui sur la gouvernance entendait en particulier aboutir à la validation d'un projet d'établissement. Ce volet n'a pas obtenu les résultats espérés. Des tensions entre organismes bailleurs et exécuteurs (financeur, bureau d'étude chargé d'assistance à la maîtrise d'ouvrage) ont entraîné des retards. Selon nos interlocuteurs le projet d'établissement est pourtant un instrument clé censé permettre l'énoncé des besoins et la planification de l'hôpital : « Actuellement on n'a pas de projet, parce que le dernier projet d'établissement je pense qu'il est arrivé à expiration il y a très longtemps. » (ADMIN Mopti2).

Les personnes interrogées ont déclaré que la capacité d'autofinancement de l'hôpital était

limitée à 25-30% seulement. Ils estiment que l'hôpital devrait être moins dépendant des subventions de l'État et être en mesure d'augmenter ses tarifs. Les professionnels de la santé estiment que l'augmentation des tarifs donnerait à l'hôpital plus de moyens pour acheter des équipements plus spécialisés et se hisser ainsi au rang d'hôpital de référence. « *Ce serait aussi une solution [augmenter les tarifs]. Par exemple une consultation d'un spécialiste à l'hôpital de Mopti coûte 1000 fcfa alors que dans d'autres hôpitaux c'est 10.000 ou 5.000 fcfa : cela ne nous aide pas à être plus performants dans les soins délivrés* » (PS_Mopti3). Concernant les tarifs, seuls les soins prodigués aux blessés de guerre sont entièrement gratuits (appui du CICR) : « *Toute blessure due à la guerre, en tous cas les premiers soins, sont faits gratuitement. Souvent, même certains examens complémentaires, ils les prennent en charge. Ils paient l'hospitalisation des blessés de guerre* » (PS_Mopti2). Pour autant, bien que l'augmentation des tarifs se présente comme une option privilégiée par de nombreux professionnels de santé, certains participants notent toutefois que le conseil d'administration de l'hôpital s'opposerait à un relèvement des tarifs car ceux-ci doivent pouvoir garantir l'accès aux soins au plus grand nombre.

Organisation des spécialités médicales

De nombreux professionnels interrogés souhaitent élever le niveau de l'hôpital au niveau tertiaire (hôpital de référence) et critiquent l'organisation en pôles de spécialités (médecine, chirurgie). Ils plaident pour une organisation en services distincts au sein de ces pôles et organisés de façon autonome : « *On a fait un « pôle chirurgie » et un « pôle médecine ».* Toutes les spécialités médicales sont à un endroit

et toutes les spécialités chirurgicales à un autre » (PS_Mopti2). Les participants pensent que, par exemple, « Mopti mérite d'avoir un service de cardiologie et un service de maladies infectieuses » (PS_Mopti3). Les professionnels se plaignent également du manque d'espaces de bureaux et de box de consultations. Ils sont obligés de fusionner : « Je suis anesthésiste, je n'ai pas de bureau pour consulter, j'utilise le bureau de pédiatrie pour mes consultations (...) On se retrouve avec une dizaine de chirurgiens avec toutes les difficultés pour avoir de l'espace » (PS_Mopti2).

Échec du projet d'informatisation médicale

Pour renforcer la gouvernance de l'hôpital, le PADSS II entendait réaliser l'informatisation des dossiers des patients et des admissions. Ce volet était très attendu par les professionnels hospitaliers de Mopti, car ils y voyaient une garantie de transparence et de contrôle des recettes financières de l'hôpital : *« L'informatisation est nécessaire pour la traçabilité des patients et des pathologies » (PS_Mopti2) ; « L'informatisation de l'hôpital, c'est pour réduire l'implication humaine dans le processus financier » (ADMIN_Mopti3). Ce projet n'a pas vu le jour en raison d'un processus d'appel d'offres qui n'a pas abouti. Bien qu'il n'ait pas été réalisé, ce projet continue d'être évoqué au présent, montrant l'importante adhésion des professionnels et l'intensité de leurs attentes : « C'est un très bon projet, il permet au moins un bon recouvrement des coûts et un bon suivi des ressources » (PS_Mopti4) ; « Quand il sera mis en œuvre, il changera certaines choses » (PS_Mopti2).*

Le PADSS II a ciblé des aspects clés de la gouvernance hospitalière, conformément

aux principes de la réforme hospitalière adoptée par le Mali en 2002, à savoir : l'autonomie financière basée sur la programmation hospitalière (projet d'établissement) et la mise à niveau des infrastructures et des systèmes d'informatisation. Mais ces interventions étaient vouées à l'échec car la loi hospitalière n'a pas été mise en œuvre dans le pays : *« Ce qui a manqué depuis toutes ces années, ce sont les décrets d'application de la nouvelle loi hospitalière. Il n'y a pas eu la volonté politique de mettre en œuvre ces textes » (ADMIN_HOSP2).*

Équipements et maintenance

Pas de politique de maintenance

L'absence de politique de maintenance se traduit souvent par des ruptures entre les prévisions et les réalisations en matière d'équipements. Il y a également des besoins de maintenance notamment des pièces de rechange qui ne sont pas budgétées. *« Bon, sur ce plan généralement dans les hôpitaux c'est un pilotage à vue ; c'est-à-dire que lorsqu'un problème surgit parfois notre équipe de maintenance n'est pas suffisamment outillée ou même formée par rapport à ces équipements pour faire face à ce problème » (ADMIN_Mopti2). Également, les spécialistes en maintenance ne sont pas toujours associés à l'estimation des besoins.*

Malgré la formation du chef de service maintenance et l'inscription d'un service de maintenance dans l'organigramme, les activités de maintenance font face à de grandes difficultés, liées également aux délais pour la commande d'équipements ou de pièces de rechange et la réparation. Ces délais sont extrêmement longs et se font au détriment de la prise en charge : *« L'administration se débrouille. Par*

exemple tu demandes quelque chose cette année, c'est peut-être l'année prochaine ou sur prochaine que l'on va te l'apporter. Et peut-être en ce moment cette chose n'est même plus nécessaire » (PS_Mopti2).

Mais un appui concret et décisif dans le contexte du conflit

L'appui du CICR porte sur différents aspects concrets du fonctionnement de l'infrastructure de l'hôpital. En plus de suppléer les salaires des soignants, l'organisation apporte un soutien aux patients (blessés de guerre, donneurs de sang) et à leur famille accompagnante (repas, collation). De l'avis de plusieurs médecins et responsables de l'hôpital, cet appui portant sur des problèmes urgents liés aux besoins immédiats de prise en charge des patients et de leurs proches, apporte des réponses efficaces et adaptées.

En premier lieu, le CICR a proposé des solutions dans le domaine de

l'infrastructure essentielle pour pallier aux coupures d'eau et d'électricité. Pour l'approvisionnement en eau ils ont construit une citerne raccordée au réseau d'adduction. La même organisation a installé un générateur pour alimenter les extracteurs d'oxygène et a fourni également le carburant nécessaire au fonctionnement du générateur. Enfin, dans le domaine de l'hygiène ils ont construit six blocs de latrine.

En second lieu, l'organisation appuie principalement la prise en charge des blessés de guerre avec la fourniture de matériel médical : « *Ils nous ont dotés en moniteurs aux urgences, en réanimation, l'équipe covid, le bloc opératoire. Ils ont donné des respirateurs, des appareils d'anesthésie au niveau du bloc opératoire, des tables opératoires, des autoclaves pour l'unité de stérilisation* » (PS_Mopti2).

Encadré 1. La nouvelle banque du sang : un projet phare, inachevé.

La rénovation du système de transfusion sanguine et la construction d'une nouvelle banque de sang était l'un des principaux objectifs du PADSSII. Il s'agissait de répondre aux besoins transfusionnels et d'améliorer les installations techniques du laboratoire. En raison de retards liés principalement aux procédures de passation de marchés, seul le bâtiment était sorti de terre à la mi-2022, sans garantie de sa fonctionnalité future à la fin du PADSS II (2022) :

« Depuis le début de l'exécution de ce projet en fait, en toute honnêteté, nous manquons de ressources humaines pour pouvoir faire fonctionner ces deux services » (PS_Mopti1, mars 2022). D'où, comme le reconnaît un expert technique français : « Nous sommes arrivés à la conclusion qu'ils ont un bel outil. Mais à l'avenir, il faudra trouver une solution pour soutenir ces deux services, peut-être réfléchir à la gouvernance et à l'avenir de ces deux services » (COOP FR_3, octobre 2021). Il n'a pas été précisé si le bâtiment en cours d'achèvement sera une banque de sang locale ou régionale, dépendant de l'hôpital ou autonome. Les donateurs bilatéraux français souhaitaient construire un centre de transfusion sanguine à vocation régionale, dans un bâtiment distinct de l'hôpital, afin qu'il soit organisé de manière « autonome » par rapport à l'hôpital et puisse générer ses propres ressources.

Les responsables de la santé publique et les professionnels de la santé de Mopti étaient partisans d'une approche plus pragmatique : une banque de sang locale dotée d'équipements appropriés, permettant à l'hôpital de surmonter les graves déficits qu'ils déplorent et rencontrent quotidiennement. La transfusion sanguine continue d'être assurée par des donateurs familiaux et bénévoles. Le PADSS II et le CICR donnent tous deux du matériel et des réactifs pour assurer la disponibilité et la gratuité des produits sanguins : « Au niveau de la banque de sang, on essaie de donner des réactifs pour les dons de sang, des marqueurs, on essaie de donner des poches de sang, tout ce qui est nécessaire pour la transfusion. Mais on essaie aussi de donner des en-cas pour ceux qui viennent donner leur sang comme des sodas, ou des boîtes de sardines que nous donnons à ceux qui viennent à la banque du sang » (CICR_2, avril 2022).

Appui de la force militaire pour la prise en charge du Covid-19

La force militaire active dans la région avec un mandat de l'ONU soutient l'hôpital de Mopti depuis 2020, avec la transformation

d'un hangar en service d'hôpital et de bureaux et la construction d'un nouveau bâtiment pour effectuer les tests PCR Covid.

Acteurs / programmes	PADSS II – AFD – Gouvernement malien	CICR
Date	2013-2022 (période étudiée 2018-2022)	Depuis 2019
Objectifs	Renforcer la disponibilité et la qualité de l'offre de soins, en particulier au niveau des Centres de Santé Communautaires et de l'hôpital régional	Appuyer l'hôpital dans la prise en charge des blessés de guerre
Organisation des soins	Santé maternelle et infantile, gynécologie	Chirurgie de guerre, traumatologie, réhabilitation
Ressources humaines	Recrutement par la fonction publique (nomination, affectation)	Recrutement ad hoc du personnel nécessaire
Recrutement	Recrutement par l'hôpital rare et peu attractif	Paiement de leur salaire et primes
Ressources humaines Formation	Formation en France (jumelages hospitaliers) / individualisé et portant sur la santé maternelle et infantile	Formation sur site / formations annuelles ou semestrielles pour groupe de professionnels : médecine et chirurgie de guerre
Gouvernance Finance	Mise en œuvre de la Réforme hospitalière (2002), en particulier projet d'établissement (en cours de finalisation) Informatisation de l'hôpital (non effectué)	Observer le bon fonctionnement des instances (conseil d'administration, etc.) Négociations
Maintenance, équipements	Formation et politique de maintenance Fourniture de matériel	Oxygène Générateur pour électricité Eau (citerne), déchets, maintenance Carburant (générateur) Matériel médical
Transfusion sanguine	Construction bâtiment neuf pour ériger un service autonome de l'hôpital	Fourniture de réactifs Collations pour les donneurs
Objectifs	Réforme du système de santé par l'autonomie des hôpitaux	Fournir des réponses à des problèmes urgents et touchant à l'humain
	Le système de santé	L'humain, les droits humains
Processus	Mise en œuvre d'un plan depuis Paris et Bamako	Discussions et présence sur le terrain
Résilience	Prolonge une attente de changement	Rendre possible la « résilience au quotidien »
	Développement	Pragmatique

Tableau 2. Les acteurs et dimensions du renforcement de l'infrastructure hospitalière

DISCUSSION

Deux approches du renforcement de l'infrastructure hospitalière

La capacité de l'hôpital Sominé Dolo de Mopti à continuer à fonctionner au quotidien se situe à la jonction de deux approches du renforcement des infrastructures, non contradictoires et complémentaires (Tableau 2). La première est une approche de « développement » qui valorise les réalisations concrètes d'infrastructures (nouvel hôpital, nouvelle banque de sang) et poursuit des objectifs liés aux réformes structurelles, à savoir la mise en œuvre de la réforme de l'autonomie des hôpitaux maliens de 2002. Ceux-ci, avec le soutien des bailleurs de fonds, notamment les bailleurs bilatéraux français adhérent, depuis les années 1990, à la conviction selon laquelle les hôpitaux publics gagneront en efficacité en acquérant plus d'autonomie. Les acteurs français de la coopération médicale sont engagés dans une politique de coopération qui valorise différentes formes de jumelage hospitalier (Raguin 2016). La construction reste également un outil de coopération privilégié, notamment pour l'aide publique française, mais la charge de l'exploitation et de la maintenance est laissée aux États qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations existantes (Chabrol, Albert, et Ridde 2019). Notre étude montre que ces politiques de développement souffrent d'un décalage entre l'ambition et la réalité. Bien qu'il y ait aujourd'hui des réalisations visibles, comme de nouveaux bâtiments, le fonctionnement et l'entretien des nouveaux services ne sont pas garantis et dépendent de la mise en œuvre d'autres politiques d'augmentation des ressources autonomes de l'hôpital avec le risque que celles-ci aboutissent à une augmentation des

honoraires de soins de santé au niveau des patients.

La seconde est une approche « pragmatique » directement liée au contexte de guerre et au champ d'action de l'organisation humanitaire. Ces activités sont principalement corrélées au contexte sécuritaire (prise en charge des blessés, traumatologie) et aux besoins les plus urgents de l'hôpital (recrutement et paiement du personnel, fonctionnement des infrastructures et équipements de base, banque de sang). La présence des acteurs humanitaires dans le quotidien de l'hôpital facilite la réponse aux besoins par les échanges répétés avec les professionnels et les administrateurs de l'hôpital. Par une éthique de valorisation de la vie, l'action humanitaire est plus préoccupée par les besoins humains d'assistance urgente que par des réformes structurelles plus larges.

Enjeux pour la résilience au quotidien en contexte de guerre

La résilience au quotidien, c'est-à-dire la capacité à surmonter les chocs et les perturbations récurrents, est facilitée par la seconde approche. Prendre en charge les aspects essentiels de l'approvisionnement en eau et en électricité permet d'assurer la continuité des soins ainsi que le paiement des salaires du personnel recruté pour répondre aux besoins d'urgence. Les acteurs humanitaires apportent quotidiennement des réponses concrètes à une structure publique par une approche concertée. Ceci contraste avec le paradigme de la « boîte à outils humanitaire » (Redfield 2008) qui a souvent décrit l'action humanitaire comme le déploiement d'infrastructures séparées du système de santé publique comme les hôpitaux de campagne ou les centres de traitement lors de l'épidémie d'Ebola (Gomez-Temesio et Le Marcis 2017).

L'écueil d'une intervention parallèle au système de santé est évité à Mopti, mais seulement de manière temporaire, puisque l'appui sera résolu à la fin de la guerre. En plus des victimes directes et indirectes de la guerre, les attaques contre les infrastructures de santé se multiplient dans le monde (Haar et al. 2021). Si cela devait se produire à Mopti, cela pourrait avoir un impact catastrophique.

L'approche « développement », quant à elle, a tendance à ne pas se concrétiser et à nourrir des attentes qui ont des effets potentiellement négatifs sur l'accessibilité des soins. Par exemple, l'autonomie des services médicaux ou chirurgicaux est considérée comme une solution adéquate pour augmenter les revenus de l'hôpital. Les personnes interrogées souhaitent atteindre l'autonomie et privilégient donc les solutions qui conduiraient à une augmentation des tarifs pratiqués. Tout en étant conscients de la pauvreté de la population, les professionnels considèrent que c'est la seule solution pour que l'hôpital reçoive des ressources suffisantes pour recruter du personnel sans attendre les affectations de la fonction publique. Ils voient comme solution le renforcement de l'assurance maladie plutôt que la gratuité des soins au niveau du patient. Les politiques de gratuité sont impopulaires auprès des professionnels de santé (Olivier de Sardan et Ridde 2015).

Les bailleurs de fonds et le gouvernement malien considèrent toujours que l'autonomie des hôpitaux est la réforme structurelle à privilégier pour augmenter l'efficacité des soins hospitaliers. Malgré le caractère inabouti de la réforme hospitalière au Mali (et dans d'autres pays d'Afrique), ce principe reste le principal horizon des acteurs nationaux et internationaux pour améliorer l'efficacité des hôpitaux (Mills et

al. 2001; Lemiere, Turbat, et Puret 2012). L'autonomie des hôpitaux a été à nouveau prônée après Covid-19 (Meessen et de Roodenbeke 2020), montrant la persistance des idées guidant les politiques de santé publique malgré le manque de succès de celles-ci (Hanson et al. 2002). Cela corrobore l'importance de l'idéologie dans le développement des politiques de santé, comme ce fut le cas avec la performance basée sur les résultats qui a continué à être promue même si elle n'était pas soutenue par des résultats positifs (Gautier et al. 2018).

Limites de l'étude

Nous reconnaissons diverses limites à cette étude. En raison du contexte sécuritaire, nous n'avons pas été en mesure d'effectuer des observations de recherche sur le terrain ; nous n'avons donc obtenu que les perspectives des professionnels de la santé, des responsables de la santé publique et des partenaires internationaux sans nous confronter aux observations sur le terrain. Nous n'avons pas pu évaluer la qualité des soins ni l'impact direct de la guerre sur les soins de santé.

CONCLUSION

Notre étude est l'une des rares qui traite de l'hôpital en tant qu'infrastructure, montrant l'importance de fournir des ressources humaines et matérielles de base pour garantir la fourniture de soins de santé au quotidien, c'est-à-dire pour soutenir sa résilience. Nous avons abordé la résilience comme une notion non normative qui fait référence à l'état actuel d'un hôpital qui se bat au quotidien pour fournir des services dans un contexte de guerre. Nous avons souligné comment les professionnels de santé, les représentants du gouvernement et

les partenaires ont essayé de faire pour renforcer les capacités de l'hôpital et quelles sont leurs attentes en vue de son amélioration. Nos résultats ont confirmé qu'il existe trois dimensions essentielles de la résilience des hôpitaux qui sont déterminantes pour le renforcement des infrastructures hospitalières dans un contexte de guerre. Nous avons identifié deux approches interconnectées du renforcement des infrastructures hospitalières : une approche développementaliste et une approche pragmatique liée au contexte de crise. Cependant, des recherches complémentaires doivent être menées sur la manière de renforcer à la fois la fourniture de soins médicaux et chirurgicaux urgents tout en encourageant les réformes politiques afin d'atteindre les objectifs de couverture sanitaire universelle.

BIBLIOGRAPHIE

- Abihiro, Gilbert Abotisem, et Manuela De Allegri. 2015. « Universal Health Coverage from Multiple Perspectives: A Synthesis of Conceptual Literature and Global Debates ». *BMC International Health and Human Rights* 15 (juillet): 17. <https://doi.org/10.1186/s12914-015-0056-9>.
- Abimbola, Seye, et Stephanie M. Topp. 2018. « Adaptation with Robustness: The Case for Clarity on the Use of “resilience” in Health Systems and Global Health ». *BMJ Global Health* 3 (1): e000758. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000758>.
- Barasa, Edwine W., Keith Cloete, et Lucy Gilson. 2017. « From Bouncing Back, to Nurturing Emergence: Reframing the Concept of Resilience in Health Systems Strengthening ». *Health Policy and Planning* 32 (suppl_3): iii91-94. <https://doi.org/10.1093/heapol/czx118>.
- Barasa, Edwine W., Sassy Molyneux, Mike English, et Susan Cleary. 2017. « Hospitals as Complex Adaptive Systems: A Case Study of Factors Influencing Priority Setting Practices at the Hospital Level in Kenya ». *Social Science & Medicine* 174 (février): 104-12. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.12.026>.
- Baskin, Rachel G., et Robin Bartlett. 2021. « Healthcare Worker Resilience during the COVID-19 Pandemic: An Integrative Review ». *Journal of Nursing Management* 29 (8): 2329-42. <https://doi.org/10.1111/jonm.13395>.
- Chabrol, Fanny. 2018. « Viral Hepatitis and a Hospital Infrastructure in Ruins in Cameroon ». *Medical Anthropology* 37 (8): 645-58. <https://doi.org/10.1080/01459740.2018.1518981>.
- Chabrol, Fanny, Lucien Albert, et Valéry Ridde. 2019. « 40 Years after Alma-Ata, Is Building New Hospitals in Low-Income and Lower-Middle-Income Countries Beneficial? ». *BMJ Global Health* 3 (e001293): 5.
- Coulibaly, Pierre, Clémence Schantz, Brehima Traoré, Nanko S. Bagayoko, Abdoulaye Traoré, Fanny Chabrol, et Oumar Guindo. 2021. « In the Era of Humanitarian Crisis, Young Women Continue to Die in Childbirth in Mali ». *Conflict and Health* 15 (1). <https://doi.org/10.1186/s13031-020-00334-5>.
- Fridell, My, Sanna Edwin, Johan von Schreeb, et Dell D. Saulnier. 2020. « Health System Resilience: What Are We Talking About? A Scoping Review Mapping Characteristics and Keywords ». *International Journal of Health Policy and Management* 9 (1): 6-16. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2019.71>.
- Gautier, Lara, Jale Tosun, Manuela De Allegri, et Valéry Ridde. 2018. « How Do Diffusion Entrepreneurs Spread Policies? Insights from Performance-Based Financing in Sub-Saharan Africa ». *World Development* 110 (octobre): 160-75. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.032>.
- Gomez-Temesio, Veronica, et Frédéric Le Marcis. 2017. « La mise en camp de la Guinée. Ebola et l'expérience postcoloniale ». *L'Homme. Revue française d'anthropologie*, n° 222 (juin): 57-90. <https://doi.org/10.4000/lhomme.30147>.
- Guindo, Abdoulaye. 2017. « L'hôpital « pour de vrai » : une ethnographie de l'ordinaire d'un service de pédiatrie à Bamako au Mali ». These de doctorat, Paris, EHESS. <https://www.theses.fr/2017EHES0061>.
- Haar, Rohini J., Róisín Read, Larissa Fast, Karl Blanchet, Stephanie Rinaldi, Bertrand Taithe, Christina Wille, et Leonard S. Rubenstein. 2021. « Violence against healthcare in conflict: a systematic review of the literature and agenda for future research ». *Conflict and Health* 15 (1): 37. <https://doi.org/10.1186/s13031-021-00372-7>.
- Hanson, Kara, Lynn Atuyambe, Jolly Kamwanga, Barbara McPake, Oswald Mungule, et Freddie Ssengooba. 2002. « Towards improving hospital performance in Uganda and

- Zambia: reflections and opportunities for autonomy ». *Health Policy* 61 (1): 73-94. [https://doi.org/10.1016/S0168-8510\(01\)00212-3](https://doi.org/10.1016/S0168-8510(01)00212-3).
- Hsia, Renee Y., Naboth A. Mbembati, Sarah Macfarlane, et Margaret E. Kruk. 2012. « Access to emergency and surgical care in sub-Saharan Africa: the infrastructure gap ». *Health Policy and Planning* 27 (3): 234-44. <https://doi.org/10.1093/heapol/czr023>.
- ICG. 2016. « Central Mali: An Uprising in the Making? » Africa Report. International Crisis Group (ICG). <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/mali/central-mali-uprising-making>.
- Kehr, Janina, et Fanny Chabrol. 2018. « L'hôpital. Pour une nouvelle anthropologie des espaces cliniques. Introduction ». *Anthropologie & Santé. Revue internationale francophone d'anthropologie de la santé*, n° 16 (mai). <http://journals.openedition.org/anthropologiesante/2997>.
- Lemiere, Christophe, Vincent Turbat, et Juliette Puret. 2012. « A Tale of Excessive Autonomy. An Evaluation fo the Hospital Reform in Senegal ». HNP Discussion Paper. World Bank.
- Meessen, Bruno, et Eric de Roodenbeke. 2020. « Financing the existence of autonomous hospitals (Yes, another lesson from COVID-19) ». aout 2020. <https://p4h.world/en/who-ihf-financing-hospital-autonomy-covid19>.
- Mills, Anne, Sara Bennett, Steven Russell, et Nimal Attanayake. 2001. *The challenge of health sector reform : what must governments do?* New York: Palgrave.
- Olivier de Sardan, Jean-Pierre, et Valéry Ridde. 2015. « Diagnosis of a public policy: an introduction to user fee exemptions for healthcare in the Sahel ». *BMC Health Services Research* 15 (3): 1-4.
- Pailliard-Turenne, Charlotte, Lara Gautier, Stéphanie Degroote, Etienne Guillard, Fanny Chabrol, et Valéry Ridde. 2019. « Conceptual Analysis of Health Systems Resilience: A Scoping Review ». *Social Science & Medicine* 232 (juillet): 168-80.
- Raguin, Gilles. 2016. « The ESTHER hospital partnership initiative: a powerful levy for building capacities to combat the HIV pandemic in low-resource countries ». *Globalization and health* 12 (1): 12.
- Redfield, Peter. 2008. « Vital Mobility and the Humanitarian Kit ». In *Biosecurity interventions: global health & security in question*, édité par Andrew Lakoff et Stephen J. Collier, 147-71. New York: Columbia University Press.
- République du Mali. 2002. *Loi n° 02-050/du 22 juillet 2002 portant Loi Hospitalière*.
- Ridde, Valéry, Lara Gautier, Christian Dagenais, Fanny Chabrol, Renyou Hou, Emmanuel Bonnet, Pierre-Marie David, et al. 2021. « Learning from Public Health and Hospital Resilience to the SARS-CoV-2 Pandemic: Protocol for a Multiple Case Study (Brazil, Canada, China, France, Japan, and Mali) ». *Health Research Policy and Systems* 19 (1): 76. <https://doi.org/10.1186/s12961-021-00707-z>.
- Sullivan, Noelle. 2012. « Enacting Spaces of Inequality Placing Global/State Governance Within a Tanzanian Hospital ». *Space and Culture* 15 (1): 57-67.
- Yin, Robert K. 2009. *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE.
- Zhong, Shuang, Michele Clark, Xiang-Yu Hou, Yuli Zang, et Gerard FitzGerald. 2014. « Validation of a Framework for Measuring Hospital Disaster Resilience Using Factor Analysis ». *International Journal of Environmental Research and Public Health* 11 (6): 6335-53. <https://doi.org/10.3390/ijerph110606335>.

Couverture Universelle en Santé au Sahel

Investigateurs principaux

Fanny CHABROL (CEPED (IRD)),
Annabel DESGREES DU LOU
(CEPED (IRD)),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Responsables pays

Mali : Laurence TOURE
(MISELI),
Sénégal : Khoudia SOW (CRCF),
Tchad : Alexandre DUMONT
(CEPED (IRD))

**Responsables des axes de recherches
transversales**

Analyses économétriques : Bruno
VENTELOU (CNRS/AMSE),
Analyses épidémiologiques :
Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)),
Analyse de la gouvernance : Fred
EBOKO (CEPED (IRD)) et Mame Penda
BA (UGB),
Analyse de la résilience : Valéry
RIDDE (CEPED (IRD)),
Analyses spatiales : Emmanuel
BONNET (RESILIENCES (IRD))

Equipe Mali (par ordre alphabétique)

Pauline BOIVIN (MISELI),
Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Lara GAUTIER (UDEM),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)), Yamba, KAFANDO (consultant indépendant),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD)), Mathieu SEPPEY (UDEM),
Laurence TOURE (MISELI)

Equipe Sénégal (par ordre alphabétique)

« Work package WP1 » (Démographie, santé publique quantitative et géographie) : El Hadj BA
(VITROME (IRD)), Valérie DELAUNAY (LPED (IRD)), Laurence FLEURY (LPED (IRD)), Richard LALOU
(MERIT (IRD)), Cheikh SOKHNA (VITROME (IRD)), Cheikh TINE (MERIT(IRD)), Grâce à Dieu TOULAO
(IRD), Mamadou YATOUDEME (IRD))

« Work package 2 » (Anthropologie et approches micro-sociales qualitatives) : Gabrièle LABORDE-
BALEN (TRANSVIHMI (IRD)), Mariama DIEDHIOU(CRCF), Fatou DIOP (CRCF), Khady Seck NGOM
(CRCF), Bernard TAVERNE (TRANSVIHMI (IRD)), Bintou RASSOUL TOP (CRCF), Khoudia SOW
(CRCF), Souleymane SOW (CRCF)

« Work package 3 » (Sciences, politiques, gouvernance) : Mame Penda BA (UGB), Rama Sao DIOP (UGB),
Fred EBOKO (CEPED (IRD)), Cheikh Mouhamadou Falilou Mb. FALL (UGB), El Hadji Ibrahima Kady SARR
(UGB), Fatou Bintou NIANG (UGB)

« Work package 4 » (Économie (macro-économie, micro-économétrie et économie comportementale)) :
Mohammad ABU ZAINEH (AMSE(IRD)), Sameera AWAWDA (AMSE (IRD)), Emmanuel BONNET
(RESILIENCES (IRD)), Marwân-al-Qays BOUSMAH (SESSTIM (IRD)), Sylvie BOYER (SESSTIM (IRD)),
Bruno VENTELOU (CNRS / AMSE)

Equipe ISED: Adama Faye, Babacar Kane

Equipe Tchad (par ordre alphabétique)

Malick Ousman AHMAT (BASE), Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Fred EBOKO (CEPED (IRD)),
Idriss Ali Zakaria GALI GALI (BASE),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)),
Ramadan KAGONTA (BASE), Dahab MANOUFI (BASE),
Ratnan NGADOUM (Université de N'Djamena),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Coordinatrice scientifique : Mounia Baidai (CEPED (IRD))

AMSE (France): Aix-Marseille School of Economics, CEPED (France) : Centre population et développement,
CNRS (France): Centre national de la recherche scientifique, CRCF (Sénégal) : Centre Régional de Recherche et
de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann, ISED (Sénégal) : Institut de santé et de développement,

LPED (France): Laboratoire Population Environnement Développement, SESSTIM (France) : Sciences
économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale, UDEM (Canada): Université de
Montréal, UGB (Sénégal): Université Gaston Berger de Saint Louis